

Особенности когнитивно-поведенческих стратегий студентов медицинского вуза с различным уровнем нервно-психической напряженности

Е.А. Братухина, А.Г. Братухин, А.Г. Патюков, С.А. Власова

Features of cognitive-behavioral strategies of medical students with different levels of neuropsychic stress

Е.А. Bratukhina, A.G. Bratukhin, A.G. Patyukov, S.A. Vlasova

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Омск

Ключевые слова: нервно-психическое напряжение, когнитивно-поведенческие стратегии, трудная ситуация, профессиональная подготовка, медицинский ВУЗ

Резюме

Особенности когнитивно-поведенческих стратегий студентов медицинского вуза с различным уровнем нервно-психической напряженности

Е.А. Братухина, А.Г. Братухин, А.Г. Патюков, С.А. Власова

В процессе профессиональной подготовки врача предъявляются особые требования к когнитивным, личностным и поведенческим ресурсам студентов. Из-за недостаточности данных ресурсов студенты медицинского вуза могут испытывать сложности, связанные с самостоятельным осуществлением учебных действий и состояние нервно-психической напряженности. Цель исследования – выявление специфики когнитивно-поведенческих стратегий студентов медицинского вуза с различным уровнем нервно-психической напряженности. В исследовании приняли участие 112 студентов, обучающихся в различных медицинских вузах (г. Томск, г. Омск, г. Тюмень), выборка была создана методом случайного отбора. Для получения диагностических данных применялись: методика оценки нервно-психического напряжения Т. А. Немчина, методика диагностики когнитивно-поведенческих стратегий преодолений (авторы: И. Г. Сизова, С. И. Филиппенкова). Студенты медицинского вуза со слабым уровнем нервно-психического напряжения склонны к оптимизму и планированию будущих действий. Студенты с умеренным нервно-психическим напряжением могут как планировать будущие действия, так и избегать их осуществления. Студенты с чрезмерным нервно-психическим напряжением склонны к представлению преимущественно негативного будущего и воспринимают трудные события как некоторые испытания, которые они не стремятся

Братухина Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО ОмГМУ, контактная информация: 644099, г. Омск, ул. Некрасова 5 А, psychologist1981@yandex.ru

Братухин Александр Георгиевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены труда, профпатологии ФГБОУ ВО ОмГМУ, контактная информация: 644050, г. Омск, пр. Мира, 9, standart-2@rambler.ru

Патюков Александр Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры нормальной физиологии ФГБОУ ВО ОмГМУ; контактная информация: 644050, г. Омск, ул. Ленина, 12, patyukov@omsk-osma.ru

Власова Софья Андреевна, студентка 3-го курса медико-профилактического факультета; 644050, г. Омск, пр. Мира, 9, sofyaandreevna@internet.ru`

эффективно преодолевать.

Ключевые слова: нервно-психическое напряжение, когнитивно-поведенческие стратегии, трудная ситуация, профессиональная подготовка, медицинский вуз.

Abstract

Features of cognitive-behavioral strategies of medical students with different levels of neuropsychic stress

E.A. Bratukhina, A.G. Bratukhin, A.G. Patyukov, S.A. Vlasova

The special requirements are demanded of the cognitive, personal and behavioral resources of the students during the professional training of a doctor. Due to the lack of these resources, the students of a medical university may experience the difficulties associated with the independent implementation of the educational activities and a state of the neuropsychiatric tension. The purpose of the study is to identify the specifics of the cognitive-behavioral strategies of the medical university students with the different levels of the neuropsychiatric tension. 112 students studying at the various medical universities (Tomsk, Omsk, Tyumen) participated in the study, the sample was created by the random selection. To obtain the diagnostic data were used the following methods: the methodology of the assessing of the neuropsychiatric stress by T. A. Nemchina, the methodology for diagnosing of the cognitive-behavioral coping strategies (authors: I. G. Sizova, S. I. Filipchenkova). The students of a medical university with a low level of the neuropsychiatric stress tend to be optimistic and plan for the future actions. The students with the moderate neuropsychiatric stress can both plan for the future actions and avoid them. The students with the excessive neuropsychiatric stress tend to imagine the predominantly negative future and perceive the difficult events as some challenges that they do not strive to overcome effectively.

Key words: neuropsychic stress, cognitive-behavioral strategies, difficult situation, professional training, medical school.

Проблема преодоления трудных жизненных ситуаций приобретает большое значение в современных условиях. Возрастает число неблагоприятных явлений, связанных с внешними факторами экологического, экономического, политического характера. Также на уровне внутреннего переосмысления могут возникать трудности, связанные с наличием или отсутствием ресурсов для преодоления, с целеполаганием в трудных жизненных условиях.

По данным различных авторов большинство студентов медицинского вуза в первые годы обучения испытывают стресс [1, 2]. Сложная учебная деятельность в вузе предъявляет особые требования к когнитивным, личностным и поведенческим ресурсам обучающихся, среди которых можно выделить: аттенционные и мнемические свойства, способности к разрешению проблемных ситуаций, эмоционально-волевою регуляцию, коммуникативные качества [3, 4]. Из-за недостаточности данных ресурсов студенты медицинского вуза могут испытывать сложности, связанные с самостоятельным осуществлением учебных действий и испытывать состояние нервно-психической напряженности, проявляющееся в определенном физическом и психическом дискомфорте, в повышенном уровне тревожности, в ухудшении когнитивных и эмоционально-волевых функций [5].

Исследований нервно-психической напряженности у студентов медицинского вуза очень мало, в основном, отмечается, что это состояние может проявляться в чрезмерной активизации психических

функций, что требует значительных ресурсных затрат. Следствием могут являться: ригидность мышления студентов медицинского вуза, консервативность при принятии нового опыта, ухудшение качества функционирования психических процессов, снижение работоспособности и качества выполняемой деятельности, высокая тревожность, эмоциональная лабильность, ощущение внутренней неудовлетворенности [6].

Чрезмерная или выраженная нервно-психическая напряженность у студентов медицинского вуза может проявляться в физиологических и психологических реакциях организма на различные сложные, проблемные или неблагоприятные стимулы, связанные с учебной деятельностью.

Способами взаимодействия с трудными ситуациями выступают копинг-стратегии и когнитивно-поведенческие стратегии личности, выражающиеся в когнитивных, эмоциональных и поведенческих усилиях, предпринимаемых для снижения уровня напряженности и тревожности [7, 8]. Когнитивно-поведенческие стратегии личности связаны с тем, как она интерпретирует значимые ситуации с учетом своих потребностей, возможностей, самовосприятия. Например, субъект с личностной беспомощностью ограничен в своем взаимодействии с внешним миром, может преимущественно воспринимать его как враждебный и соответственно ориентироваться на стратегии эмоционально-доминантного типа, чрезмерно эмоционально фокусироваться на ситуации [9].

В научной литературе достаточно подробно ос-

вещаются вопросы, связанные с детерминирующей ролью личностных особенностей при выборе копинг-стратегий [10, 11]. В исследовании Е. А. Черкевич подтверждена связь между показателями самоотношения, саморегуляции и копинг-стратегиями личности [12]. Также ответственность, эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость в работах исследователей отмечаются как важные предикторы копинг-стратегий в ситуации стресса [13, 14, 15].

Цель работы

В связи с недостаточным изучением влияния состояния нервно-психической напряженности на особенности копинг-поведения, целью нашего исследования являлось выявление специфики когнитивно-поведенческих стратегий студентов медицинского вуза с различным уровнем нервно-психической напряженности.

Материал и методы

В исследовании приняли участие 112 студентов, обучающихся в различных медицинских вузах (г. Томск, г. Омск, г. Тюмень), выборка была создана методом случайного отбора. Для получения диагностических данных применялись: методика оценки нервно-психического напряжения Т. А. Немчина, методика диагностики когнитивно-поведенческих стратегий преодолений (авторы: И. Г. Сизова, С. И. Филиппченкова). Для выявления различий в когнитивно-поведенческих стратегиях применялся непараметрический вариант метода однофакторного дисперсионного анализа Н-критерий Крускала-Уоллиса. Для уточнения различий и попарного сравнения независимых выборок применялся непараметрический критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение

С помощью методики оценки нервно-психического напряжения Т. А. Немчина определены три группы студентов, различающиеся по уровню нервно-психического напряжения. Первую группу образовали студенты со слабым уровнем нервно-психического напряжения ($3,5 \pm 4,7$), у них проявляются признаки незначительного напряжения, не ощущается соматический или психический дискомфорт, продуктивность деятельности находится на среднем или высоком уровне. Вторую группу составили студенты с умеренным нервно-психическим напряжением ($62 \pm 7,5$), у которых на краткое время может возрасти эффективность в деятельности, увеличиваются продуктивность мышления, повышается точность деятельности, но на достижение этого затрачиваются значительные физические и психические ресурсы. В третью группу вошли студенты с чрезмерным нервно-психическим напряжением ($83 \pm 7,1$), у которых происходит дезорганиза-

ция психической деятельности, могут проявляться нарушения в психомоторике, в координации деятельности, наблюдаться психический и физический дискомфорт, сниженное настроение, тревога и беспокойство.

Далее выявлялись различия в проявлениях синдрома эмоционального выгорания с использованием непараметрического варианта метода однофакторного дисперсионного анализа Н-критерий Крускала-Уоллиса (табл.1).

В группах студентов с определенным уровнем нервно-психического напряжения выявлены значимые различия по когнитивно-поведенческим стратегиям: «когнитивная репетиция» ($N=5,05$ при $p \leq 0,05$), «идущее вверх сравнение» ($N=5,22$ при $p \leq 0,05$), «антиципирующее преодоление» ($N=5,74$ при $p \leq 0,05$), «предвосхищающая печаль» ($N=6,12$ при $p \leq 0,05$), «придание ситуации нетривиального смысла» ($N=6,36$ при $p \leq 0,05$), «уход или бегство из трудной ситуации» ($N=7,8$ при $p \leq 0,01$). Данные результаты означают, что уровень нервно-психического напряжения определяет то, каких когнитивно-поведенческих стратегий при преодолении трудных ситуаций будут придерживаться студенты.

Попарное сравнение групп позволило нам определить специфику данных стратегий. Стратегия «когнитивная репетиция» наиболее выражена у студентов со слабым или умеренным нервно-психическим напряжением ($\bar{x}_{УНН}=10,6$; $\bar{x}_{СНН}=10,9$; $\bar{x}_{ЧНН}=7,9$), они склонны тщательно планировать свои действия, необходимые для достижения цели в трудных ситуациях, проигрывают в уме различные варианты возможных сценариев, пытаются прогнозировать последствия своих действий. Тогда как студенты с чрезмерным уровнем нервно-психического напряжения склонны придерживаться этой стратегии в меньшей степени, что означает, что они не склонны к предварительному обдумыванию и планированию действий в сложных ситуациях. Это может препятствовать успешному преодолению неблагоприятных учебных ситуаций, поскольку человек в таком случае действует реактивно, а не проявляет свои субъектные качества.

Когнитивно-поведенческая стратегия «идущее вверх сравнение» также наиболее выражена у студентов со слабым и умеренным нервно-психическим напряжением ($\bar{x}_{УНН}=9,3$; $\bar{x}_{СНН}=10,1$; $\bar{x}_{ЧНН}=7,8$). У них проявляется оптимистичное отношение к будущему, они концентрируются преимущественно на позитивном прошлом опыте, который не дает им обесценить себя, снизить самооценку в трудной ситуации. В меньшей степени к использованию этой стратегии прибегают студенты с чрезмерным уровнем нервно-психического напряжения, то есть, они воспринимают будущие ситуации как преимущественно неблагоприятные для них. И в прошлом им сложно опереться на какие-либо достижения, осознать признаки эффективного поведения.

Стратегия «антиципирующее преодоление» наиболее выражена у студентов с чрезмерным уровнем

Значимые различия в когнитивно-поведенческих стратегиях студентов с различным уровнем нервно психического-напряжения

Когнитивно-поведенческие стратегии	Н-критерий	Показатели групп ($\bar{X} \pm \sigma$)			Значения критерия U – Манна-Уитни		
		СНН n=47	УНН n=41	ЧНН n=24	СНН-УНН	СНН-ЧНН	УНН-ЧНН
Когнитивная репетиция	5,05*	10,9 ± 3,1	10,6 ± 2,6	7,9 ± 3,2		308**	309**
Идущее вверх сравнение	5,22*	10,1 ± 2,8	9,3 ± 3,8	7,8 ± 3,6	157*	309**	327**
Антиципирующее преодоление	5,74*	7,7 ± 3,1	7,6 ± 2,8	9,3 ± 2,5	275**		245**
Предвосхищающая печаль	6,12*	8,4 ± 2,3	7,3 ± 2,8	10,7 ± 2,7		235**	245**
Придание ситуации нетривиального смысла	6,36*	3,8 ± 2,2	5,7 ± 3,2	7,1 ± 3,2	145*	275**	295**
Уход или бегство из трудной ситуации	7,8**	4,5 ± 2,1	8,5 ± 2,4	10,6 ± 2,1		285**	179**

Примечание: СНН – слабая нервно-психическая напряженность, УНН – умеренная нервно-психическая напряженность; ЧНН – чрезмерная нервно-психическая напряженность; * – значимость различий при $p \leq 0,05$; ** – значимость различий при $p \leq 0,01$.

нем нервно-психического напряжения (\bar{x} УНН=7,6; \bar{x} СНН=7,7; \bar{x} ЧНН=9,3). Они представляют будущие негативные события во всех подробностях и возможные действия в этих условиях. Такое осознание негативного будущего вряд ли может выступить в качестве ресурса в сложной учебной ситуации. В меньшей степени данной стратегии придерживаются студенты со слабым или умеренным нервно-психическим напряжением.

Когнитивно-поведенческая стратегия «предвосхищающая печаль» связана представлением того, какие негативные, печальные события представляются как вполне возможные. В качестве таких событий в учебном взаимодействии могут выступать: текущая или академическая неуспеваемость, плохие взаимоотношения в учебном коллективе или с преподавателями. Данная стратегия наиболее выражена в группе студентов с чрезмерным нервно-психическим напряжением, а менее выражена в группах студентов со слабым и умеренным нервно-психическим напряжением (\bar{x} УНН=7,3; \bar{x} СНН=8,4; \bar{x} ЧНН=10,7).

Стратегия «придание ситуации нетривиального смысла» определяет отношение человека к трудной ситуации как к некоторому испытанию, которое подчеркивает его исключительность, его волевые качества. Данная стратегия наиболее выражена в группе студентов с чрезмерным уровнем нервно-психического напряжения и применяется, скорее, как защитный механизм. В группе со слабым нервно-психическим напряжением данная стратегия наименее выражена.

К стратегии «уход или бегство из трудной ситуации» прибегают студенты с чрезмерным и умеренным нервно-психическим напряжением, а группа студентов со слабым нервно-психическим напряжением эту стратегию почти не используют (\bar{x} УНН=8,5; \bar{x} СНН=4,5; \bar{x} ЧНН=10,6).

Выводы:

1. В результате проведенного исследования выделено три группы испытуемых: со слабым, умеренным и чрезмерным уровнем нервно-психического напряжения.

2. Выявлены значимые различия в следующих когнитивно-поведенческих стратегиях студентов медицинского вуза со слабым, умеренным и чрезмерным уровнем нервно-психического напряжения: когнитивная репетиция, идущее вверх сравнение, антиципирующее преодоление, предвосхищающая печаль, придание ситуации нетривиального смысла, уход или бегство из трудной ситуации.

3. Студенты медицинского вуза со слабым уровнем нервно-психического напряжения в трудных учебных ситуациях склонны мысленно планировать возможные варианты действий, проявлять оптимистичный взгляд относительно будущих событий.

4. Студенты с умеренным нервно-психическим напряжением в сложных ситуациях, связанных с учебной деятельностью, склонны к планированию возможных действий, но могут использовать неконструктивную стратегию – «бегство или уход из трудной ситуации».

5. Студенты с чрезмерным нервно-психическим напряжением в трудных учебных ситуациях склонны к представлению преимущественно негативного будущего, они думают над вариантами своего поведения в случае возникновения печальных событий, также воспринимают такие события как особого рода испытание и не стремятся к их активному разрешению.

Литература

1. Мокашева Е.Н., Мокашева Е.Н., Гребенникова П.В. Взаимосвязь аффективных расстройств, стресса, качества жизни и предрасположен-

- ности к патологии сердечно-сосудистой системы у студентов медицинского вуза // *Научное обозрение. Медицинские науки*. 2022. № 6. С. 39-43.
2. Касымова Г.К. Интегративная модель преодоления стресса студента и преподавателя: коррекция отношений в образовательном, профессиональном и личностном взаимодействии // *Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан*. 2019. № 3. С. 169-179.
3. Домова В.П., Кондратьева О.А., Маслова П.М. Исследование взаимосвязи толерантности к неопределенности и копинг-стратегий у студентов факультета психологии // *Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета*. 2022. № 6. С. 240-271.
4. Китаев-Смык А. А. *Психология стресса*. М.: Наука, 1983. 368 с.
5. Наенко Н. П. *Психическая напряженность*. М.: Изд-во Моск. Унта, 1976. 112 с.
6. Lazarus R., Folkman S. *Stress, assessment and overcoming it*. N-Y, 1984. 120 p.
7. Катасонов А.В., Бурдин А.В. Стратегии совладающего поведения у пациентов травматологического отделения // *Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта*. 2019. № 12 (178). С. 384-389.
8. Белинская Е.П. Совладание с трудностями в эпоху неопределенности и глобальных рисков: основные исследовательские тренды // *Вестник Кемеровского государственного университета*. 2022. Т. 24. № 6. С. 760-771.
9. Пахомова Я.П., Циринг Д.А. Стили совладающего поведения в подростковом возрасте (на материале подростков с личностной беспомощностью и самостоятельностью) // *Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение*. 2020. № 2-3 (10-11). С. 16-24.
10. Човдырова Г.С., Пяткина О.А. Копинг-стратегии личности при адаптации к стрессу // *Психопедагогика в правоохранительных органах*. 2021. Т. 26. № 1(84). С. 41-47.
11. Елишин В.Е., Каурова А.М., Лыгина Е.А. Стратегии совладания с неопределенностью как предиктор психологического благополучия у абитуриентов 2020. // *Вестник Московского университета. Серия 14. Психология*. 2022. № 1. С. 93-107.
12. Черкевич Е. А. Взаимосвязь самооотношения и саморегуляции личности студентов вуза с разным уровнем копинг-стратегий поведения // *Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология*. 2022. № 1 (58). С. 38-51.
13. Купченко В. Е. Ответственность, стрессоустойчивость и копинг-стратегии как факторы переживания профессионального стресса у медицинского персонала в условиях covid-19 // *Вестник Омского университета. Серия «Психология»*. 2022. № 4. С. 13-19.
14. Варданян Б. Х. Механизмы регуляции эмоциональной устойчивости // *Категории, принципы и методы психологии. Психические процессы*. М, 1983. С. 542-543.
15. Schetsche K. Pathways through coping strategies to psychological symptoms: structural equation modeling that highlights the importance of social support // *Counseling psychology and psychotherapy*. Т 30. 2022. № 1(115). С. 67-92.